

G‘ARBIY HISOR FLORASINI ETNOBOTANIK TADQIQ QILISHNING ZARURLIGI VA AHAMIYATI

¹Niyozov Ulug‘bek Ravshanovich, ²Alikulov Begali Saydullayevich, ³Mukumov Ilhom
O‘ktamovich

¹Assistent, SamDU

²Dotsent, SamDU

³Dotsent, SamDU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13846828>

Annotatsiya. Maqolada G‘arbiy Hisor tog‘ tizmasi florasida ayrim dorivor o‘simlik turlarining tavsifi bo‘yicha materiallar keltirilgan. Materiallar dala tadqiqotlar natijasida olingan, hayotiy shakllari to‘plangan va turlarning xususiyatlari berilgan.

Kalit so‘zlar: G‘arbiy Hisor, flora, maydon, hudud, daryolar, tur, balandlik.

Аннотация. В статье представлены материалы по описанию некоторых видов лекарственных растений флоры Западного Гиссара. В результате полевых исследований получены материалы, собраны жизненные формы и дана характеристика видов.

Ключевые слова: Западный Гиссар, растительный мир, площадь, ареал, реки, тип, высоты.

Abstract. The article presents materials on the description of some species of medicinal plants of the flora of Western Gissar. As a result of field research, materials were obtained, life forms were collected and characteristics of species were given.

Keywords: Western Gissar, flora, area, range, rivers, type, heights.

Hisor tog‘ tizmasi — [O‘rta Osiyoning](#) janubi - sharqiy hududida joylashgan tog‘ tizmasi hisoblanadi. Hisor tog‘ tizmasi tarkibida [Amir Temur g‘ori](#), [Maydanak platosi](#) hamda Maydanak astronomik observatoriyasi, Hisor davlat tog‘ - archa qo‘riqxonasi va boshqa ko‘plab tog‘lar kiradi [1]. Tog‘ tizmasining umumiy uzunligi 200 km ni tashkil etadi. O‘rtacha balandligi 3600 metrga teng. Hisor tog‘ tizmasida O‘zbekiston hududidagi eng baland cho‘qqi [Hazrati Sulton cho‘qqisi](#) (4083 metr) joylashgan. [Chaqchar](#) va Hisor tog‘lari tutashgan hududlarda Botirboy, Seversov singari muzliklar mavjud [16]. Hisor tizmasining markaziy qismida (2195 m balandlikda) xushmanzara [Iskandarko‘l](#) joylashgan. Hisor tizmasining tuzilishi juda murakkab bo‘lib, unda bir qancha baland tog‘ massivlari, dovonlar mavjud. Hisor tizmasi g‘arb va janubi-g‘arbgacha tomon bir necha tarmoqqa bo‘linib, pasayib boradi. Tog‘ oldi hududlarida Miraki, Yakkabog‘ va G‘uzor adirlari joylashgan. Shu bilan birgalikda hududda Boysuntog‘ va Chaqchar tog‘ cho‘qqilari ham joy olgan. Zarafshon, Yakkabog‘, Hisor tog‘lari oralig‘ida [Kitob – Shahrizabz botig‘i](#) mavjud [15]. [Jinnidaryo](#) (57 km) Hisor tog‘ tizmasining [Oqota](#) va [Shertog‘](#) tog‘lari orasidagi buloqlardan boshlanadi. [Oqsuv](#) (115 km) Hisor tizmasining Botirboy va Seversov tog‘ muzliklari hosil qilgan irmoqlarning to‘planishidan hosil bo‘ladi. [Tanxozdaryo](#) (104 km) tizmadagi [G‘oziko‘ldan](#) boshlanadi [11].

Hisor tizmasining shimoliy va g‘arbiy yon bag‘irlarini Zarafshon, Qashqadaryo, janubiy yonbag‘irini [Yarxin](#), [Sarbog‘](#), [Kofarnihon](#), [Varzob](#), [Xonaka](#), [Lyubach](#), [Qoratog‘daryo](#), [Shirkent](#), [T o‘polondaryo](#) va boshqa daryolar chuqur daralar hosil qilib kesib o‘tadi. Hisor tizmasida kelib chiqishi har xil (morena, to‘g‘on, karst) bo‘lgan ko‘llar jumladan, Iskandarko‘l, [Hazor-](#)

[chashma](#), [Ko'likalon](#), [Alovuddin](#), Ziyorat va boshqalar joy olgan. Tizmada 180 ga yaqin muzlik mavjud bo'lib, maydoni 148,4 km² dan ortiq [15,16].

Bahorda efemer va efemeroidlar jumladan, bug'doyiq, shuvoq o'sadi. Butalardan achchiqbodom, qoraqat, do'ana va boshqalar uchraydi. G'arbiy Hisor tog' tizmasining o'simliklar dunyosi juda boy va xilma-xil bo'lib, u yerda jami 1500 turdagi o'simliklar o'sishi aniqlangan. Ular 81 oilaga kiruvchi 384 turkumga mansub [6,8]. O'simliklarning 250 turdan ortig'i dorivor va ozuqabob hisoblanadi. Ulardan Ikki uyli gazanda (*Urtica dioica* L.), Oddiy oqqaldirmoq (*Tussilago farfara* L), Dorivor chakanda (*Hippophae rhamnoides* L), Dorivor qoqio't (*Taraxacum officinalis* F.H.Wigg), Katta zubtrum (*Plantago major* L), Achchiq shuvoq, ermon (*Artemisia absinthium* L), Oddiy bo'yimodaron (*Achillea millefolium* L), Dala qirqbo'g'imi (*Equisetum arvense* L), Qirqbo'g'imsimon zog'oz (*Ephedra equisetina* Bunge), Na'matak, itburun (*Rosa canina* L), To'g'ripoyali radiola (*Rhodiola recticaulis* Boriss), Silliqurug'li qariqiz (*Arctium leiospermum* Juz ex V.Serg.), Zich qo'ng'iroqgul (*Campanula glomerata* L), Qorsevar asarun (*Valeriana chionophila* Popov ex Kult), Katta qorandiz (*Inula helenium* L), Maydagulli tog'rayhon (*Origanum vulgare* L), Teshikbargli dalachoy, choyo't (*Hypericum perforatum* L), Osiyo yalpizi (*Mentha longifolia* var. *asiatica* (Boriss) Rech. f.), Chumchuqtil toron, qiziltasma (*Polygonum aviculare* L), Zarafshon archasi (*Juniperus polycarpus* Kitam var. *seravschanica*), Yovvoyi sabzi (*Daucus carota* L), Jung'oriya sigirquyruq'i (*Verbascum songaricum* Schrenk), Dorivor gulixayri (*Althaea officinalis* L), Samarqand o'lmaso'ti (*Helichrysum maracandica* Popov ex Kirp), Nashtarsimon zubtrum (*Plantago lanceolata* L), O'tloq sebgasi (*Trifolium pratense* L), Grek yong'og'i (*Juglans regia* L), O'tloq burchog'i (*Lathyrus pratensis* L), Otquloq (*Rumex confertus* Willd), Oq lamium (*Lamium album* L), Tarxun, shuvoq (*Artemisia dracunculus* L), Hidli kiyiko't (*Ziziphora clinopodioides* Lam), Oddiy jag' - jag' (*Capsella bursa-pastoris* L), Ferula sumbul (*Ferula sumbul* (Kauffm.) Hook. f.). xalq tabobatida dorivor o'simliklar sifatida ishlatiladi [5,10,11,12].

Hisor tog' tizmasi hududida kamyob va yo'qolib borayotgan 27 tur o'simlik O'zbekiston «Qizil Kitob»ga kiritilgan. Lola turlari, nor shirach, oq parpi, sumbul kovragi, chinnigul shular jumlasidan. Shuningdek, o'simliklarning 80 dan ortiq turi endemik hisoblanadi.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan kelib chiqqan holda, ahamiyati va qiymati yuqori bo'lgan bir qator dorivor o'simliklarni biokimyoviy tarkibi, sharoitlari va biotexnologik potensialini tadqiq etish dolzarb masalalardan biri deb hisoblaymiz.

REFERENCES

1. Абдуллаев С.И., Муртазаев Б.Ч., Назаров М.Г. Қашқадарё ҳавзаси ўртача баланд тоғ ландшафтларининг хусусиятлари Табиатдан фойдаланиш ва муҳофаза қилишнинг географик асослари. Республика илмий амалий конференция материаллари Наманган-2010й. 4-5 июн.
2. Акопов, И. Э. Важнейшие отечественные лекарственные растения и их применение / И.Э. Акопов. - М.: Медицина, 1986. - 570 с.
3. Белов, Н. В. Большая энциклопедия траволечения: Календула. Алтей. Чистотел и другие лекарственные растения / Н.В. Белов. - М.: АСТ, Харвест, 2005. - 464 с.
4. Большая иллюстрированная энциклопедия. Лекарственные растения. - М.: Bestiary, 2012. - 224 с.

5. Большая иллюстрированная энциклопедия. Лекарственные растения. - М.: СЗКЭО, 2014. - 224 с.
6. Виноградов, В. М. Лекарственные растения в лечении заболеваний органов пищеварения / В.М. Виноградов, В.К. Мартынок, В.В. Чернакова. - М.: Знание, 1991. - 192 с.
7. Виноградов, В. М. Лекарственные растения в лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы / В.М. Виноградов, В.К. Мартынов, В.В. Чернакова. - М.: Знание, 1991. - 144 с.
8. Вишнев, В. Н. Всякое дыхание славит Господа. Лекарственные растения при простудных и легочных заболеваниях / В.Н. Вишнев. - М.: ДЕАН, 2003. - 672 с.
9. Все о 100 самых популярных лекарственных растениях. - М.: СЗКЭО, 2009. - 208 с.
10. Все о лекарственных растениях. Атлас-справочник. - М.: Bestiary, 2013. - 192 с.
11. Саттаров Д.С., Вышегуров С.Х. Оценка биоразнообразия дикорастущих лекарственных растений ущелья Сафедчашма (Таджикистан, Гиссарский хребет). - Инновации и продовольственная безопасность, 2015, № 4(10), с. 57-62.
12. Гром, И.И. Дикорастущие лекарственные растения СССР / И.И. Гром. - М.: Книга по Требованию, 2012. - 287 с.
13. Холматов Х. Х., Қосимов А.И. Доривор ўсимликлар. Тошкент, Ибн Сино, 1994.-365 б.
14. Набиев М., Шалнев В., Иброхимов А. Шифобахш ньматлар. Тошкент, Меҳнат, 1989-180 бет.
15. Pinxasov B.I., Mixaylov V.V., Chirikin V.V. Geologik xarita. Masshtab 1:1140000 //Qashqadaryo viloyati o`lkashunoslik atlasi. T., 2016 B.12.
16. Юго-Восток Узбекистана. Туристическая карта. Картографический центр МО Республики Узбекистан.1993г.